

O Contributo da Universidade no Desenvolvimento Sustentável em África: uma perspectiva a partir da realidade angolana

The University's Contribution to Sustainable Development in Africa: a perspective from the Angolan reality

La contribución de la Universidad al desarrollo sostenible en África: una perspectiva desde la realidad angolana

La contribution de l'université au développement durable en Afrique : une perspective de la réalité angolaise

Miguel Divo

divovo14@gmail.com

ORCID: orcid.org/0009-0000-1563-5349

INAAREES

Como citar:

Divo, M. (2024). O Contributo da Universidade no Desenvolvimento Sustentável em África: uma perspectiva a partir da realidade angolana. *Revista Científica Walinga*, 2(1), p. 45-74. DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10613963>

RESUMO

Este artigo, que se enquadra na Área das Ciências Sociais, reflecte sobre o lugar da universidade no desenvolvimento sustentável em África: uma perspectiva a partir da realidade angolana e tem como objectivo destacar o contributo da Universidade para o desenvolvimento sustentável, com maior realce para a universidade em Angola. Desenvolvimento sustentável entendido aqui como aquele desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração actual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. O mesmo parte do pressuposto que a universidade, por um lado, é a principal agência de formação da qual depende a produção e manutenção de competências socioprofissionais requeridas pelo sistema social. Por outro, devido ao progresso tecnológico e a modernização, as economias nacionais exigem profissionais mais competentes e esperam que o conhecimento gerado nas universidades possa sustentar a criação de soluções endógenas para a resolução dos problemas sociais. Quanto à metodologia aplicada, trata-se de um estudo qualitativo-descritivo, fundamentado na teoria socio-histórica, com recurso à análise documental e bibliográfica. Os resultados indicam que o desenvolvimento sustentável só será alcançado com uma participação mais efectiva das Instituições de Ensino Superior (IES) africanas, pelo facto de estas serem os espaços vocacionados à formação de quadros, mediante a combinação das funções de ensino, de investigação e de extensão. Com base nesses resultados, as suas conclusões remetem-nos para a compreensão que, dito de outra forma, a universidade tem sido considerada um instrumento fundamental para o desenvolvimento e a redução da pobreza em todas as sociedades.

Palavras-chaves: Universidade; Desenvolvimento Sustentável; Educação; Ensino Superior

ABSTRACT

This article, which comes under the heading of Social Sciences, reflects on the place of the university in sustainable development in Africa: a perspective from the Angolan reality and aims to highlight the university's contribution to sustainable development, with greater emphasis on the university in Angola. Sustainable development is understood here as development capable of meeting the needs of the current generation without compromising the ability to meet the needs of future generations. It is based on the assumption that the university, on the one hand, is the main training agency on which the production and maintenance of socio-professional skills required by the social system depends. On the other hand, due to technological progress and modernization, national economies require more competent professionals and expect the knowledge generated in universities to support the creation of endogenous solutions to solve social problems. As for the methodology applied, this is a qualitative-descriptive study, based on socio-historical theory, using documentary and bibliographic analysis. The results indicate that sustainable development will only be achieved with the more effective participation of African Higher Education Institutions (HEIs), since these are the spaces dedicated to

training staff, combining the functions of teaching, research and extension. Based on these results his conclusions lead us to understand that, in other words, the university has been considered a fundamental instrument for development and poverty reduction in all societies.

Keywords: University; Sustainable Development; Education; Higher Education

RESUMEN

Este artículo, que se inscribe en el apartado de Ciencias Sociales, reflexiona sobre el lugar de la universidad en el desarrollo sostenible en África: una perspectiva desde la realidad angoleña y pretende poner de relieve la contribución de la universidad al desarrollo sostenible, haciendo mayor hincapié en la universidad de Angola. El desarrollo sostenible se entiende aquí como un desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Se parte del supuesto de que la universidad, por un lado, es la principal agencia de formación de la que depende la producción y el mantenimiento de las competencias socioprofesionales requeridas por el sistema social. Por otro lado, debido al progreso tecnológico y a la modernización, las economías nacionales requieren profesionales más competentes y esperan que el conocimiento generado en las universidades apoye la creación de soluciones endógenas para resolver los problemas sociales. En cuanto a la metodología aplicada, se trata de un estudio cualitativo-descriptivo, basado en la teoría socio-histórica, utilizando análisis documental y bibliográfico. Los resultados indican que el desarrollo sostenible sólo se alcanzará con una participación más efectiva de las Instituciones de Enseñanza Superior (IES) africanas, ya que éstas son los espacios orientados a la formación de personal, combinando las funciones de docencia, investigación y extensión. Basándose en estos resultados estas conclusiones nos llevan a constatar que, en otras palabras, la universidad ha sido considerada como un instrumento fundamental para el desarrollo y la reducción de la pobreza en todas las sociedades.

Palabras-clave: Universidad; Desarrollo sostenible; Educación; Enseñanza superior

RÉSUMÉ

Cet article, qui s'inscrit dans la rubrique Sciences sociales, réfléchit sur la place de l'université dans le développement durable en Afrique : une perspective de la réalité angolaise et vise à mettre en évidence la contribution de l'université au développement durable, en mettant davantage l'accent sur l'université en Angola. Le développement durable est entendu ici comme un développement capable de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité de répondre aux besoins des générations futures. Il repose sur l'hypothèse que l'université, d'une part, est le principal organisme de

formation dont dépendent la production et le maintien des compétences socioprofessionnelles requises par le système social. D'autre part, en raison du progrès technologique et de la modernisation, les économies nationales ont besoin de professionnels plus compétents et attendent des connaissances générées dans les universités qu'elles soutiennent la création de solutions endogènes pour résoudre les problèmes sociaux. En ce qui concerne la méthodologie appliquée, il s'agit d'une étude qualitative-descriptive, basée sur la théorie socio-historique, qui s'appuie sur une analyse documentaire et bibliographique. Les résultats indiquent que le développement durable ne sera atteint qu'avec une participation plus efficace des institutions africaines d'enseignement supérieur (IES), étant donné qu'il s'agit d'espaces orientés vers la formation du personnel, combinant les fonctions d'enseignement, de recherche et de vulgarisation. Sur la base de ces résultats, Ces conclusions nous amènent à constater qu'en d'autres termes, l'université a été considérée comme un instrument fondamental pour le développement et la réduction de la pauvreté dans toutes les sociétés.

Mots-clés: Université; développement durable; éducation; enseignement supérieur

1. INTRODUÇÃO

Este artigo de revisão bibliográfica surge como consequência de longos e acessos debates entre colegas aquando da frequência do Curso de Mestrado em Educação promovido pelo Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda (ISCED-Luanda)¹, fomos instados (no Módulo Sociologia da Educação e Cultura Africana) a reflectir em torno do papel da Universidade como um espaço de produção de conhecimento e desenvolvimento para o continente africano.

O mesmo parte do pressuposto de que a universidade, por um lado, é a principal agência de formação, da qual depende a produção e a manutenção de competências socioprofissionais requeridas pelo sistema social. Por outro lado, devido ao progresso tecnológico e a modernização, as economias nacionais exigem profissionais mais competentes e esperam que o conhecimento gerado nas universidades possa sustentar a criação de soluções endógenas para a resolução dos problemas sociais. Objectiva-se, com este artigo, reflectir sobre o papel da universidade no desenvolvimento sustentável do continente africano. Nosso olhar sobre a universidade africana tem como base as Instituições de Ensino Superior públicas angolanas, das quais buscamos compreender as suas finalidades e as suas realidades, bem como os seus desafios para o alcance do tão almejado desenvolvimento sustentável da África.

Desenvolvimento sustentável entendido aqui como uma modalidade de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração actual, sem comprometer a capacidade de atender e satisfazer as necessidades das futuras gerações. Ou seja, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, conforme a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU².

Assim, podemos adiantar que o desenvolvimento sustentável só será alcançado com uma participação mais efectiva das Instituições de Ensino Superior (IES) africanas, pelo facto de estas serem o espaço vocacionado a formação de quadros, mediante a combinação das funções de ensino, investigação e extensão.

Trata-se, como referiu Silva (2016, p.2), de as universidades corresponderem “à necessidade de criar uma elite de intelectuais e profissionais altamente qualificados e

¹ Promoção 2017-2018

² Definição disponível em:

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/

sensíveis aos problemas do país, comprometidos com os desafios do progresso e dispostos a dar seu o contributo para a reconstrução nacional”.

Segundo Silva (2016), a participação das IES (públicas ou privadas de natureza universitária ou politécnica) no processo de desenvolvimento social por via dos processos de ensino, de investigação e de intervenção social constitui uma obrigação moral no âmbito da sua responsabilidade social.

A questão que se coloca é até que ponto estas instituições podem contribuir e/ou participar na resolução de problemas dos países africanos, quer internos quer regionais? A desejada participação da universidade na busca pelo desenvolvimento depende da sua vontade e da sua capacidade de intervenção. A propósito, Silva (2016, p.1) refere:

Essa participação decorre da sua vontade e capacidade de intervir na definição de políticas públicas sectoriais regionais e de contribuir, com ideias e saber, para a análise e resolução de problemas concretos do meio em que está inserida, prestando também serviços específicos à população naquelas áreas que correspondam aos domínios da sua actividade a preços simbólicos (saúde, educação, desporto, tecnologias, etc.).

Percebe-se, segundo este autor, que se espera que a universidade seja capaz de contribuir para resolver os desafios do desenvolvimento, mediante parcerias com o tecido empresarial, visando a inovação tecnológica, pois no seu interior reside a massa crítica e o *know-how* capaz de impulsionar essa inovação, sendo necessário assumir uma posição de abertura ao meio (Silva, 2016). Este autor reforça citando Rodrigues (1998, p.65) que a universidade tem o papel de “motor da sociedade” que se exerce “*através de dois meios: acção dos universitários que, no seu quotidiano, vão dando testemunho do seu trabalho enquanto académicos; a força das ideias e das teorias que, quando bem expostas e desenvolvidas, são mais poderosas que muitos exércitos.*”

Dito de outra forma, a universidade tem sido considerada um instrumento fundamental para o desenvolvimento e a redução da pobreza em todas as sociedades³. Por isso, Peterson (2011, p.83) refere que os países interessados nestes dois factores investem na formação de quadros em diferentes níveis do saber.

³ Esta questão de a educação ser alavanca para o desenvolvimento e para a redução da pobreza, é muito questionada por estudos sociológicos. A propósito, Ngulube (2010, p. 14), citando Marx e Engels, aponta que a educação pode tanto servir para emancipar o indivíduo como também pode servir para alienar o indivíduo. Alienar ou emancipar depende do conteúdo da classe a que a escola está a serviço, “*depende do ideal político*”.

1.1 Definição dos Conceitos-Chave

▪ Educação

Segundo Nguluve (2010, p. 13), a educação é “*um exercício contínuo de aperfeiçoamento – de hábitos, costumes, carácter humano e sentido que se damos a vida. É uma prática que de geração a geração, reveste-se e reconstrói-se com bases em novos ideais políticos.*”

Percebe-se que este autor retoma o conceito de educação segundo a perspectiva durkheniana. Pois Durkheim (1984), citado por Zau (2013, p.80), considera que a educação é acção exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda se não encontram amadurecidas para a vida social. Ela tem como objectivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de condições físicas, intelectuais e morais que dela reclamam, seja a sociedade política, no seu conjunto, seja o meio especial a que ela se destina particularmente.

Importa destacar que cada sociedade em função de seus ideais políticos define o tipo de sociedade, ou seja, o tipo de homem que deseja formar e ter. Em função, em Angola, a educação está definida no Artigo 2º da Lei de Bases da Educação e Ensino (Lei nº 17/16, de 7 de Outubro) como “um processo planificado e sistematizado de ensino e aprendizagem que visa preparar de forma integral o indivíduo para as exigências da vida individual e colectiva, com vista à construção de uma sociedade livre, democrática, de direito, de paz e progresso social.”

▪ Desenvolvimento

Alertamos desde já que não é fácil definir o desenvolvimento, pois entendemo-lo como um conceito multidimensional e, como tal, até polissémico. Segundo Gime (2001, p.14), duas principais concepções podem ser destacadas, a “*materialista ou mecanicista e a humanista ou antropológica.*”

Na sequência, este autor considera que o desenvolvimento pode ser definido como um processo de acumulação de riquezas materiais, graças a uma actividade científica e técnica sofisticada cujo objectivo final é o crescimento económico, a satisfação das necessidades materiais, “*o ter mais*” e ostentar melhores condições de vida. O que o autor considerou de *concepção materialista (Ibid., Id.)*.

Contudo, este autor traz uma outra concepção, no caso a humanista ou antropológica, que se diga de passagem, serve de base conceitual de desenvolvimento a que os autores deste texto adoptam. Ou seja, Gime (2001, p. 14) aponta que:

O conceito de desenvolvimento pode ser visto como um movimento de mudança, qualitativo e quantitativo que vai, antes de mais, do *SER-MENOS* para o *SER-MAIS*, do menos perfeito ao mais perfeito, a partir da transformação, acima de tudo, das estruturas mentais e culturais.

Percebe-se que a ideia central deste segundo conceito apresentado por este autor, o centro é a tomada de consciência, ou seja, a necessidade que o povo africano tem em assumir de forma global os desafios que a sua comunidade vive, buscando soluções eficazes para a sua resolução, o que pressupõe um papel fundamental para as universidades, porquanto estas é que devem formar os formadores e técnicos capazes de tornar real este desígnio.

- *Universidade:*

Segundo Lima, Menezes & Carregã (2016, p.72), a palavra universidade vem do latim *universitas* que significa «todo», referindo-se a um grupo de pessoas formado fundamentalmente por professores e estudantes associados numa corporação.

Na óptica de Morin (2000) a universidade é uma instituição educativa cuja finalidade é o permanente exercício da crítica⁴, que se sustenta na pesquisa, ensino e na extensão. Ou seja, na produção do conhecimento por meio da problematização dos conhecimentos historicamente produzidos, de seus resultados na construção da sociedade humana e das novas demandas e desafios que ela apresenta.

Do ponto de vista histórico, segundo Lima *et al* (2016, p.72), as universidades emergiram nas cidades medievais, onde as corporações eram comuns como forma de construir aprendizagens profissionais específicas, mas tinham a particularidade de preservar o saber clássico (por exemplo, da medicina, da matemática, da retórica, da astronomia, da música).

Estas autoras apresentam 4 modelos arquetípicos que correspondem em termos gerais às funções históricas das universidades, com recurso a Zgaga (2009). Tais modelos são o Napoleónico, que salientam *o papel da universidade na preparação dos alunos para o seu futuro profissional*; o modelo Humboldtiano que defende *o papel da universidade como produtora do conhecimento e de investigação*; o Newmaniano que aposta *no papel*

⁴ A questão que se levanta quanto a isto, é o que nós entendemos por universidade e como fazemos a universidade. Trata-se realmente de um espaço de exercício da crítica? Ela produz ou reproduz conhecimentos/saberes?

da universidade no desenvolvimento pessoal dos estudantes; e o modelo Deweyaniano na promoção da cidadania e no envolvimento com a sociedade (Lima et al, 2016, p. 73).

2. FINALIDADES DO ENSINO SUPERIOR

Segundo Pimenta e Anastasiou (2010, p. 161), o ensino superior insere-se no contexto social global que determina e é determinado também pela acção dos sujeitos que aí actuam.

Deste modo, antes de entrarmos para as finalidades do ensino superior em África, é preciso situar, analisar e quiçá criticar a universidade como instituição social que tem compromissos historicamente definidos.

Por isso, é que dela se espera uma relação com a sociedade, onde possa desempenhar o papel de antagonismo e de complementaridade, ou seja, é expectável que a universidade conserve e transforme a cultura. Essa constatação se conforma com Edgar Morin (2000) ao afirmar que “a universidade conserva, memoriza, integra e ritualiza uma herança cultural de saberes, ideias e valores, que acaba por ter um efeito regenerador, porque a universidade se incumbe de reexaminá-la, actualizá-la e transmiti-la.”

Essas acções desenvolvidas pela universidade dialogam com as suas finalidades, dentre as quais destacamos as seguintes:

1. A universidade conclama a sociedade a adoptar a sua mensagem e as suas normas⁵;
2. A universidade defende, ilustra e promove no mundo social e político os valores intrínsecos à cultura universitária, tais como a autonomia da consciência e da problematização⁶.

Estas duas finalidades relacionam-se com as suas atribuições que entre várias são as seguintes:

1. Conduzir a uma progressiva autonomia do estudante na busca de conhecimentos, bem como do desenvolvimento da sua capacidade de reflexão;
2. Considerar o processo de ensinar/aprender como actividade integrada à investigação e aos projectos de extensão.

⁵ Segundo Edgar Morin, a universidade introduz na sociedade uma cultura que não é feita para sustentar as formas tradicionais ou efémeras do aqui e agora, mas está pronta para ajudar os cidadãos a reverem o seu destino.

⁶ Neste aspecto espera-se que a investigação se mantém aberta e plural, que a verdade tenha sempre primazia sobre a utilidade e que a ética do conhecimento seja mantida (Morin, 2000.)

Para além do acima descrito, podemos referir que as funções da universidade foram realçadas por Debbasch (1971, p.56) quando afirmou que “a universidade deve contribuir também para a elevação do nível cultural do país sendo que o seu raio de acção não deve estar limitado ao seu *campus*”. Ela deve participar no desenvolvimento económico e social de cada região, na base dos problemas identificados, o que a leva a contribuir para a sua solução, servindo de sustentáculo ao desenvolvimento.

Segundo Silva (2016), estas tarefas constituem o desafio das universidades em países caracterizados pela escassez de profissionais qualificados e por défices de desenvolvimento tecnológico. No início deste século, XXI, a tónica nas tarefas da universidade africana vem incidindo sobre aspectos como a diversificação e modernização do ensino, a qualificação dos seus recursos docentes, a investigação e criação de *know-how* próprio e a qualidade da formação, como requisitos para ajudar as sociedades africanas a apetrecharem-se com os instrumentos cognitivos, humanos, tecnológicos e simbólicos com que podem integrar o sistema global de intercâmbio científico e tecnológico.

Isto denota um aumento das exigências às universidades, traduzido numa alteração das suas funções, porque se parte do princípio de que a universidade em África não tem de reproduzir o atraso estrutural, mas deve constituir um factor de aproximação com o “mundo desenvolvido”, conferindo às sociedades africanas capacidade para a criação científico-cultural e para a cooperação científica e tecnológica e para o diálogo científico com outras sociedades.

Segundo Silva (2016, p.11), a missão da universidade tem de ser definida em função dos desafios, problemas e oportunidades colocados pelo meio em que está inserida, das políticas nacionais de desenvolvimento e das condições que deve dispor para transformar isto nos grandes objectivos estratégicos e nas metas que orientarão a sua acção durante um período determinado.

É assim que analisando os desafios, destacam-se os seguintes fins da universidade local:

Olhando para ambos grupos de finalidades e atribuições da universidade, levantamos algumas questões orientadoras para a nossa discussão:

- a. Que caracterização pode ser feita da universidade africana?
- b. O que se pode esperar da África e da sua universidade?
- c. Que desafios tem a universidade para o alcance do desenvolvimento sustentável de África?

Na verdade, não se pretende produzir um jogo de perguntas e respostas, mas um texto que contenha, em sua caminhada, os pressupostos para a compreensão do papel da universidade em África, buscando clarear as proposições levantadas.

3. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE AFRICANA

Segundo Peterson (2011), podem distinguir-se três etapas importante no evoluir da Universidade Africana, nomeadamente a Universidade Pré-colonial, colonial e Pós-independência.

Sobre a universidade pré-colonial este autor aponta:

Na era pré-colonial destacam-se, por exemplo a Universidade Al-Azhar do Egipto, no Século X, e a Universidade de Tumbuctu, no Século XII, caracterizadas principalmente pelos estudos filosóficos, religiosos, engenharia, agricultura e saúde. A aprendizagem dos ofícios era feita na oficina do trabalho ou directamente no campo. Existia uma ligação entre formação-trabalho-emprego num sistema corporativo (Peterson, 2011, p.83).

Como se pode compreender, a universidade africana antes da chegada/invasão do colono já tinha uma estrutura organizativa e de funcionamento considerável e digna de realce, por esta e outras razões é que dados da UNESCO, citados por este autor, salientam que *o continente africano tem um passado científico inquestionável a julgar pelos seus vestígios que chegam até aos dias de hoje nos vários domínios do saber* (Peterson, 2011, p.83).

Sobre este assunto, Mazula introduz o conceito de Academia para significar um ponto evolutivo da universidade, como sendo este lugar de busca, construção e produção de ideias e soluções sociais, traz um breve histórico sobre o seu aparecimento tal como faz constar:

A primeira Academia foi uma escola fundada por Platão em homenagem a Academo, herói de Atenas e mais tarde destruída por soldados romanos nos anos 80 a.C, por ordem de Sila. A palavra academia provém de Academo. Foi mais precisamente a partir do século XV, com academia Florentina que o conceito se desenvolveu para o sentido de Centro de Cultura filosófica e literatura e lugar de pesquisa activa. Em suma, uma academia é um centro de ciência e de cultura por excelência que se avalia pela qualidade da sua pesquisa e pelo impacto dessa pesquisa no desenvolvimento da sociedade. (Mazula, 2001, p.95).

Na época colonial, importa referir aqui já no século XX, destacaram-se a universidade de Angola, Madagáscar, Moçambique, Nigéria e Senegal, que segundo

Peterson (Ibid.,) eram baseadas numa matriz de metrópole e caracterizadas por uma forte dose política que favorecia os interesses do governo.

Em relação a Universidade Pós-Independência africana, lendo Peterson (2011) observa-se que a mesma é caracterizada pela deficiência e ineficiência. Estando subjacente o facto de apesar de se garantir a massificação – aqui tida como a expansão do ensino superior nas diversas regiões africanas, ainda sim, o ingresso no ensino superior não ser alcançável por muitos jovens, associado ao facto de muitos que ingressam nele não terminar a formação com êxito.

Contribuem para essa realidade vários factores, dos quais se pode destacar um certo *desequilíbrio* entre ensino e investigação científica e ainda a insuficiente ou mesmo deficiente formação pedagógica dos docentes, bem como *insuficiente formação de gestores universitários e do pessoal administrativo* (Peterson, 2011, p. 84).

4. O QUE SE ESPERA DA ÁFRICA E DA UNIVERSIDADE AFRICANA?

Parece-nos aqui importante ter uma visão retrospectiva para a perspectiva em relação ao chamado sonho africano, que para muitos estudiosos é “*um sonho perdido*”. Argumento usado quando se olha para aquelas que foram as metas que os pais do nacionalismo africano, sobretudo, do pan-africanismo estabeleceram na era pós-independência.

Apesar das metas fixadas para a independência dos países africanos, tenderem a formação e a valorização dos quadros nacionais, afirmação da cultura nacional mediante uma aposta na educação, isto é, na construção de escolas, universidades, visando a formação de quadros qualificados, Guest (2005), citado por Gime (2015, p.243), afirma que a “África Negra é o único continente que empobreceu nas últimas três décadas”.

No que diz respeito a este “contínuo” empobrecer de África, Gime (2015, p. 243) levanta a questão sobre o porquê a África sendo o berço da humanidade e o mais rico continente do planeta em recursos naturais, continua a ser hoje o mais atrasado e pobre em vez de ser a primeira ou pelo menos uma das maiores potências mundiais na ciência, tecnologia e economia.

Este autor busca a resposta à questão acima apresentada, mostrando que existem duas teorias explicativas:

A primeira, mais antiga, mais conhecida e mais aceite, defende a tese de que as causas são externas: a colonização, a escravatura, a neo-colonização, a globalização, o serviço da dívida externa, etc. É a teoria exógena. A segunda, mais recente, diz que elas são, sobretudo internas, locais: a África Negra está hoje subdesenvolvida porque os próprios negros africanos recusam com todas as suas forças o desenvolvimento [...] (Gime, 2015, p. 244).

Segundo uma fonte da UNESCO, citada no relatório da fundação Gomes Texeira, “*contributos para a revitalização da universidade em Angola*”, as Universidades deste período passaram por três fases de desenvolvimento: a fase clássica, em que a universidade se assumia como símbolo de soberania nacional; a fase de massificação e expansão, em que a universidade desempenha a função de formação de quadros, e a fase de profunda crise institucional e financeira com cortes draconianos.

De facto, a instituição Universitária em África, salvo raras excepções, atravessa uma grande crise estrutural e conjuntural. Trata-se da crise da própria ideia de universidade africana e dos paradigmas que a sustentam (Kajibanga, 2000, p.126). Reportando-se as crises, Sousa Santos (2003) apresenta três crises comuns na universidade: a crise de hegemonia, a crise de legitimidade e a crise institucional. Visto no contexto angolano, concorda-se com Sousa Santos que a crise de hegemonia é a mais ampla, na tentativa de combinação dos binómios da alta cultura e a cultura popular, da Educação e o trabalho e da teoria com a práxis. Não se pode abordar as questões da universidade como algo do senso comum.

A África padece de uma série de problemas sociais e não só: pobreza, analfabetismo, atraso económico, doenças endémicas, corrupção, instabilidade social e política, etc. O problema que se coloca agora não é a existência dos mesmos, porém a sua permanência e a tentativa de busca de soluções para os mesmos.

Obviamente que as nossas sociedades africanas em mutação e diante dos desafios actuais da globalização, para além dos engenheiros, economistas, arquitectos, médicos e todas outras ciências sociais e humanas, precisam de homens de reflexão capazes de intuir o jogo das dinâmicas sociais, dando-lhes o devido enquadramento existencial. Efectivamente, desenvolver a capacidade de reflectir sobre os nossos problemas e dar-lhes soluções sem as clássicas receitas encomendadas do Ocidente ou do Oriente será tarefa principal dos universitários africanos, participando assim na desconstrução das teorias pseudo-científicas sobre a África elencadas por Keita:

teorias sobre a inexistência pura e simples da história africana; estas teorias estariam ligadas à presença europeia no continente; - teorias sustentando uma suposta incapacidade congénita dos africanos para fazer algo digno de realce, realizar grandes obras, sejam elas intelectuais, espirituais ou materiais; falam também da passividade natural ou congénita do negro; - Teorias defendendo a impossibilidade de estudar o passado histórico, seja este qual for, de maneira objectiva sem fontes escritas; por outras palavras, a história entende-se a escreve-se só com fontes escritas; - teorias alegando a inexistência de classes, sobretudo antagónicas, e de estados em África antes da chegada dos europeus: quer dizer, a falta de movimentos dinâmicos ou de processo histórico no continente antes da chegada dos europeus; - teorias de uma África sempre encravada, dependente do exterior para sua sobrevivência, etc. (Keita, 2009, p. 15).

Apesar de variadíssimas provas evidenciadas e de grandes sucessos registados pela historiografia africana, esses mitos apresentam-se tenazes e pretendem acentuar ainda mais a essência falsamente misteriosa do continente.

No caso de Angola em particular, olhando aos objectivos elencados na Lei de Bases de Educação e Ensino 17/16, de 7 de Outubro, para o subsistema de Ensino Superior, Silva (2016) afirma que a acção das IES angolanas deve orientar-se pelo PNFQ, já que ele constitui o principal instrumento da estratégia de formação de quadros com o qual se pode garantir a formação de recursos humanos angolanos qualificados, tendo em conta as necessidades específicas dos diferentes sectores da economia nacional. Esta é uma condição para viabilizar o desenvolvimento sustentável da sociedade angolana, isto é, para tornar realidade a utopia representada na estratégia Angola 2025.

Por outro lado, o nosso país, só pode tornar-se competitivo se for capaz de se dotar de um capital humano altamente qualificado (reportando-se ao primeiro Objectivo do ensino superior segundo Lei de Bases 17/16), motivado e competente e isto se garante através da implementação da estratégia nacional de formação de quadros que deve continuar a ser encarada como a aposta prioritária do desenvolvimento nacional. Espera-se, portanto, que as IES possam assumir o compromisso de se tornarem nas oficinas de quadros para o desenvolvimento do país.

Como defende Debbasch (1971, p.56, citado por Silva 2016, p.56), as funções da Universidade incidem sobre as tarefas do desenvolvimento social, pois a universidade deve contribuir para a elevação do nível cultural do país; ela (Universidade) deve participar no desenvolvimento económico e social de cada região na base dos problemas identificados, o

que revela a função de promoção de desenvolvimento assumida como uma das funções prioritárias no período pós-independência.

Estas tarefas constituem o desafio das universidades em países caracterizados pela escassez de profissionais qualificados e por défice de desenvolvimento tecnológico.

Silva (2016) pensa que esta estratégia de desenvolvimento regional, na qual a universidade se coloca como eixo central, permite demonstrar que a aposta na formação de capital social é a chave para um desenvolvimento sustentado da sociedade. Eis os eixos: a) Formação de capital intelectual; b) Difusão do conhecimento e do saber; c) Criação da base tecnoprodutiva; d) Inovação científica e tecnológica e a e) a Investigação fundamental e aplicada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância social da Universidade africana deriva da sua função de agente cultural numa época em que a reconstituição da identidade cultural era uma tarefa fundamental do novo Estado no contexto da erradicação das sequelas do colonialismo. A formação de quadros, enquanto missão da universidade, realiza-se mediante funções de ensino, investigação e extensão que se consubstanciam como os pilares fundamentais. Isto pressupõe a formação de uma elite de intelectuais e profissionais que busquem soluções sobre desafios que o país enfrenta.

Precisamos de um ensino superior alternativo, capaz de responder aos desafios do desenvolvimento humano sustentável, tendo em vista a dimensão cultural de desenvolvimento. Para se atingir este propósito é importante repensar a ideia de universidade nas nossas condições. Sobre este assunto, citamos Frei João Domingos, que, num texto de oração de sapiência proferida por ocasião da abertura do ano académico, 1999/2000, no Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, sintetizou a missão da Universidade na prestação de serviço em três dimensões: em primeiro lugar, nos *“serviços de formação dos mestres, educadores e técnicos que estarão ao serviço do Povo e da Nação”*; em segundo lugar, no *“serviço de estudo e investigação da verdade e da sabedoria que devem dar sentido à vida e orientar o futuro do Povo e do País”* e em terceiro lugar, no serviço de *“projectar o futuro e abrir pistas perante a situação do país, da região e do mundo”* (Domingos, 1999, citado por Kajibanga, 2000, p.130). Estas três grandes dimensões reflectem a cultura e a tradição da ideia da universidade.

O papel da universidade em Angola liga-se não apenas ao incremento do conhecimento que afectarão os processos de inovação, mas também à promoção da educação cívica. Terminamos enfatizando que é difícil acreditar nas instituições de ensino superior que consigam desempenhar o seu papel e as suas obrigações sociais perante o estado e a sociedade numa ausência da democracia criativa e as liberdades académicas nas universidades.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Debbasch, C. (1971). *L'Université Désorientée. Autopsie d'une Mutation*. Paris.
- Decreto Presidencial n.º 17/16, de 7 de Outubro. Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, que estabelece os princípios e as bases gerais do Sistema de Educação e Ensino. Diário da República n.º 170, série I.
- Gime, C. (2011). *A explosão escolar como factor de (sub)desenvolvimento: A crise africana de um paradigma universal*. Revista Prospectivas – Cabinda Universitária. Universidade 11 de Novembro.
- Gime, C. (2015). *Cafricanização epistemológica e subdesenvolvimento económico em África*. Colectânea Universidade e Sociedade. Universidade 11 de Novembro.
- Kajibanga, Victor (2000). *Educação e Níveis de Ensino: o papel do ensino superior*. Revista da Conferência Episcopal de Angola e S. Tomé, Luanda. pp. 124-131
- Keita, Boubacar N. (2009). *História Da África Negra*. Texto Editores
- Lima, M. L., Menezes, I & Carregã, L. (2016) *O ensino superior como um espaço de formação multifacetado*. In Garrido, M. V. & Prada, M (Org.) Manual de Competências Académicas.
- Mazula, Brazão (2001). *Educação, Cultura e Ideologia em Moçambique 1975-1985*, Edições Afrontamento
- Morin, Edgar. (2000) *Complexidade e transdisciplinaridade: a reforma da universidade e do ensino fundamental*. Natal: EDUFRRN.
- Nguluve, A. K. (2010). *Educação Angolana: Políticas de Reformas do Sistema Educacional*. São Paulo: Biscalchin

- Peterson, Pedro Domingos (2011). *O papel da Universidade para uma Angola melhor*. Revista de Ciências da Educação e Estudos Multidisciplinares. ISCED de Luanda. (7), pp. 83-89.
- Pimenta, Selma G.; Anastasiou, Léa das G. C.. (2010) *Docência no Ensino Superior*. 4 Edição. Cortez Editora. SP.
- Silva, E. A. A. (2016). *Responsabilidade social do ensino superior, administração universitária e eficiência das IES*. Comunicação apresentada no Instituto Superior Politécnico Piaget de Benguela.
- Zau, Filipe (2013). *Do acto educativo ao exercício da cidadania*. Volume II. Mayamba Editora, Luanda.